

Identidad y Cultura en una comunidad transnacional: Ixpantepec Nieves, Oaxaca

López Ángel, Gustavo

Identidad y Cultura en una comunidad transnacional: Ixpantepec Nieves, Oaxaca

Analéctica, vol. 1, núm. 10, 2015

Arkho Ediciones, Argentina

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3911832>

Identidad y Cultura en una comunidad transnacional: Ixpantepec Nieves, Oaxaca

Gustavo López Ángel mixteca_migration@hotmail.com
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México

 <http://orcid.org/0000-0001-8827-2200>

Resumen: El sistema de cargos se modifica constantemente como una forma de enfrentar el creciente desafío heredado por la migración. Una de estas estrategias es el reemplazo a cambio de un salario, esto aplica sobre todo en el cargo de topil; él puede ser ocupado por otra persona a diferencia de los cargos de regidor, síndico, presidente, tesorero y alcalde. Los migrantes han recurrido a esta medida para mantener sus derechos como ciudadanos. Quienes así lo hacen son en su mayoría jóvenes que aún no están en la edad de cumplir con un cargo. Los jóvenes asumen éstos cargos como una forma de trabajo asalariado al mismo tiempo que se familiarizan con el sistema de gobernabilidad.

Palabras clave: identidad, cultura, sistema de cargos.

Abstract: The fee system is constantly being modified as a way to meet the growing challenge inherited by migration. One of these strategies is replacement in exchange for a salary, this applies especially in the position of topil; He can be held by another person unlike the positions of councilor, trustee, president, treasurer and mayor. Migrants have resorted to this measure to maintain their rights as citizens. Those who do so are mostly young people who are not yet of the age to fulfill a position. Young people assume these positions as a form of wage labor while becoming familiar with the governance system.

Keywords: identity, culture, cargo system.

Analéctica, vol. 1, núm. 10, 2015

Arkho Ediciones, Argentina

Recepción: 09 Enero 2015

Aprobación: 30 Abril 2015

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3911832>

Reconstrucción e identidad

Diversos ámbitos sociales, culturales, políticos y económicos han influido en la conformación de la identidad de los ixpantecos. Su condición de centro de peregrinación desde la época prehispánica le ha conformado como un área de influencia regional; influyendo si inserción en los sistemas de mercados regionales, y posteriormente en los mercados internacionales de trabajo.

- La pertenencia se construye en un contexto multilocal. La comunidad de origen actúa como elemento cohesionador a través de su sistema político.
- El parentesco sigue siendo un elemento fundamental para el reconocimiento institucional de la pertenencia a través del reconocimiento de los derechos como la herencia.
- El proceso de gobernabilidad y la participación en el sistema de cargos civil y religioso son las dos instancias que regulan la pertenencia.
- Paulatinamente la pertenencia a través del sistema de cargos se ha separado del ámbito civil y religioso como resultado de las políticas locales de reconocimiento.

La historia del pueblo de Nieves se vincula a un origen y cronología fuertemente impregnada por una cosmovisión que rebasa el ámbito local. Los testimonios orales y escritos son las principales fuentes de su reproducción; las cuales han sido recreadas por cronistas locales a través de complejo sistema de cosmovisiones.

Ixpantepec fue un importante centro comercial desde su fundación en la época prehispánica. La fecha de fundación del pueblo ha sido señalada entre los siglos XVII y XX antes de nuestra época. Conforme a esta mitología local su nombre original fue Yucuyía, pero tras ser sometidos por los mexicas el pueblo cambió a Ixpantepec, cuyo significado es “cerro adoratorio en la cumbre, teniendo como objetivo la adoración al dios de la lluvia”. Fue fundado por los mixtecos bajo el nombre de “Laguna Eterna” (Miniticum) después fue monte de hielo los mexicas le nombraron Ixpantepec (cerro con adoratorio en la cumbre) los españoles le cambiaron a Campo Esquilano, San Juan Ixpantepec y en el siglo XIX fue nombrado Ixpantepec Nieves.

Tras una serie de conflictos entre dominicos, jesuitas y franciscanos estos últimos se establecieron en lo que hoy se conoce como el barrio de San Juan, fundando a iglesia de San Juan Bautista y un convento. En 1602 hizo su aparición la virgen de las Nieves, generando el culto a su imagen, recuperando el pueblo su lugar como centro de peregrinación regional. Coincidiendo, según los cronistas locales, con la fecha del 5 de agosto día de la celebración prehispánica al dios Javi.

Con la colonización española se transformaron los procesos productivos y Nieves se constituyó en un importante centro comercial, además de productor de ganado caprino. La explotación de la lana le dio el nombre de Campo Esquilano. En el marco de la fiesta patronal del 5 de agosto se celebraba una de las ferias comerciales más importantes de la región. Esta inserción en los mercados regionales involucro a Nieves en un constante intercambio con pueblos de la costa y del centro de la Nueva España.

La guerra de Independencia también involucro al pueblo; la cofradía de la virgen aportó recursos al general José María Morelos y Pavón. A finales del siglo XIX se dio un enorme impulso a las vías ferroviarias, acercando a muchas regiones, pero sellando el destino de Ixpantepec como eje comercial entre la costa y la mixteca baja.

En la revolución mexicana, los habitantes se dividieron entre el bando zapatista y carrancista. La Guerra Cristero también dejó su huella en la comunidad al involucrarse algunos de sus habitantes en la guerra religiosa contra el gobierno de Calles.

Diversas enfermedades fueron acabando con las actividades productivas, tanto en el sector agrícola como pecuario. La palma fue una de las actividades que permitió a sus habitantes mantener un ingreso raquíutico el cual apenas era suficiente para sobrevivir. Es en este marco estructural que se puede entender el rol jugado por la migración; las regiones cañeras o la incorporación al programa Bracero fueron parte de las estrategias diseñadas para salir adelante. El programa Bracero va a sentar las bases para la constitución de Nieves como comunidad

transnacional; dotándola de sus conexiones fundamentalmente con el estado de California.

La puesta en marcha en 1986 del IRCA[1] cambio la vida de muchas familias al ser incorporadas en un proceso de amnistía, creando las condiciones para una permanencia más larga y estable en Estados Unidos. Concentrándose en el condado de San Diego y Bakersfield el grueso de la migración. La dispersión provocada por la migración ha sido reemplazada por las actividades rituales: fiestas de cumpleaños y bodas son uno de los mecanismos que vuelven a reunirlos. Los lazos de parentesco y amistad son el eje que articula la cohesión de Nieves. La celebración de una boda en Bakersfield reúne a miembros de Tijuana, San Diego, Oceanside, Vista y Escondido.

Las pugnas políticas son expresadas en la asamblea comunitaria. Es ahí donde se debaten los diversos proyectos políticos. En la discusión y toma de decisiones tiene una particular relevancia el papel de las antiguas autoridades, ellos se encargan de corregir al cabildo en turno cuando hay una decisión que rompe el marco normativo que regula la acción de los municipios. La participación por partidos políticos es soterrada, la afiliación política del presidente municipal en turno influye en los procesos electorales estatales y federales.

El sistema de nombramiento se ha constituido en una institución política que regula la existencia de los migrantes; al mismo tiempo es el principal mecanismo normativo que regula los derechos inherentes a la ciudadanía local.

Sistema de cargos y “reemplazo”

El sistema de cargos se modifica constantemente como una forma de enfrentar el creciente desafío heredado por la migración. Una de estas estrategias es el reemplazo a cambio de un salario, esto aplica sobre todo en el cargo de topil; él puede ser ocupado por otra persona a diferencia de los cargos de regidor, sindico, presidente, tesorero y alcalde. Los migrantes han recurrido a esta medida para mantener sus derechos como ciudadanos. Quienes así lo hacen son en su mayoría jóvenes que aún no están en la edad de cumplir con un cargo. Los jóvenes asumen éstos cargos como una forma de trabajo asalariado al mismo tiempo que se familiarizan con el sistema de gobernabilidad.

Reciprocidad y trabajo asalariado

El sistema de reciprocidad ha sido reemplazado por el trabajo asalariado. El desplome demográfico ha repercutido en la escasez de la mano de obra. En el trabajo agrícola se inserta “la mano vuelta” cómo es un mecanismo de reciprocidad que ha regulado la vida económica y social de Ixpantepec, pero el proceso migratorio y le ha debilitado, al integrarse nuevos patrones de consumo y cambios en la posición social.

La práctica de mano vuelta consiste en el intercambio de bienes y servicios entre los miembros de la comunidad, convirtiéndose en una red de reciprocidad que incluye desde la educación de los hijos y el trabajo en el campo, las fiestas patronales, y las obras comunitarias. La reciprocidad está estrechamente relacionada con la confianza que se otorga mutuamente a quienes participan en estas redes. El intercambio de servicios se da a través de la mano vuelta, y era una práctica frecuente entre vecinos, parientes y compadres.

El ingreso de recursos provenientes de las remesas ha provocado que la “mano vuelta” una de las principales vías para construir mecanismos de reciprocidad se vaya debilitando. El pago de jornal ha reemplazado a la mano vuelta. Las familias con migrantes, comerciantes y maestros son quienes han introducido la contratación de mano de obra.

Dentro de la comunidad la mano de obra es escasa las personas que trabajan como jornalero y yunteros provienen de los pueblos vecinos de Michapa de los Reyes y San Juan Huaxtepec. Este mecanismo también ha permitido la construcción de relaciones interétnicas, sobre todo porque en algunos casos se trata de relaciones con mestizos.

Celebraciones patronales y sistema de cargos

Las cofradías son parte sustancial en el sistema de cargos; su sostenimiento y reproducción es resultado de la estrecha vinculación entre la esfera civil y religiosa. Las cofradías son reguladas por el cabildo, ellos nombran al mayordomo que se hará cargo de la celebración, así como de sus asistentes, “los diputados”. La fiesta religiosa es uno de los principales mecanismos de cohesión de la comunidad católica; las ceremonias rituales son provistas de un enorme uso de recursos materiales y humanos. La peregrinación es una de las principales manifestaciones rituales. La comunidad de fieles católicos se sumerge en una comunión, restableciendo los vínculos que la distancia espacial ha creado. Al mismo tiempo que cohesiona instaure fronteras frente a los otros grupos religiosos (ver Imagen 1).

Existen otras celebraciones que funcionan de forma autónoma, respeto al cabildo, las cuales son realizadas por las Hermandades dentro de las cuales destacan: del Cristo, San Sebastián, San José, Consumación de la Vela Perpetua, y del Santísimo. La participación en ellas es voluntaria y no es considerado como servicio. Cada una tiene un fondo propio que le permite sostenerse y reproducirse. La dinámica vida orgánica de las Hermandades expresa el peso de las prácticas culturales en la construcción de la identidad religiosa.

La fiesta patronal del 5 de agosto es la celebración de la refundación del pueblo a través de un mito de origen interpretado bajo la religiosidad popular: el pasado prehispánico y el advenimiento de un nuevo orden espiritual instaurado por la colonia. A diferencia del resto de las celebraciones patronales, estructura la conexión de Nieves con su entorno regional. No es una celebración de carácter interno. Los días que se lleva a cabo la fiesta en Ixpantepec todo el pueblo se transforma; una gigantesca

romería inunda las calles de peregrinos llegados de todas partes de Oaxaca, de los estados de Guerrero, Puebla, Morelos y el estado de México.

Las fiestas de la virgen de las Nieves también han iniciado su descentralización a las comunidades de destino, un ejemplo de ello es la fiesta del 5 de agosto en Tijuana, la cual es organizada por vecinos de San Francisco Paxtlahuaca en la colonia Obrera. La celebración de la virgen de las Nieves es una apertura al exterior, tanto en la variante de Ixpantepec como la de Tijuana, en esta última llegan los peregrinos de Ensenada, Mexicali y de California, es una celebración deslocalizada.

El 24 de diciembre se celebra la fiesta del “santo niño” la cual a diferencia de la fiesta de la virgen de las Nieves es un evento de cohesión interna que sirve para consolidar la pertenencia de la comunidad transnacional. El cabildo nombra al mayordomo y los seis diputados que se harán cargo de la cofradía con dos años de anticipación. El mayordomo a su vez busca a un padrino que este dispuesto a sufragar parte de los gastos, con el cual establecerá una relación de compadrazgo. Las actividades de la Cofradía inician el 16 de diciembre, con el inicio del Novenario y la primera posada. Ese día, el Mayordomo tendrá que hacerse cargo del desayuno, el cual consiste en dar pozole a todas las personas que asistan a misa y al cabildo. De ahí en adelante recaerá en las mujeres la organización de las posadas. Cada posada se desarrollará en el “nacimiento del niño Jesús” con la participación de peregrinos y cantores acompañados por la banda de música, actividad donde participan mayoritariamente niños y jóvenes. Las posadas finalizarán el 24 de diciembre con la instalación del primer jaripeo, el cual es una actividad consustancial a la celebración del niño Jesús. Las cofradías son: virgen de las Nieves, nacimiento del santo Niño, coronación de la virgen de las Nieves, virgen de Guadalupe, todos Santos, semana santa, nuestra señora de Dolores, San Juan y Sagrado Corazón

La estructura religiosa tiene como su epicentro la iglesia, la cual aglutina una organización colectiva pero integrada verticalmente. En la cúspide están los seis “Principales”, quienes son personas mayores de 60 años y con una posición económica relativamente estable. Ellos fiscalizan las diversas actividades desarrolladas por cofradías, hermandades, además del mantenimiento de la iglesia. Después seguirían los dos “Mayordomos de Llaves”, quienes se encargan de la apertura y cierre de la Iglesia, además de la oración de mediodía. También están los sacristanes, que se encargan de convocar a misa y auxiliar al sacerdote. Finalmente están las celadoras que se encargan del aseo de la iglesia, y de participar en las cofradías. La designación de cada uno de los cargos mencionados anteriormente corresponde al cabildo.

Imagen 1
Adriana Aguilar

Diversidad religiosa

La vida comunitaria de Ixpantepec se regula a través del sistema normativo de usos y costumbres; espacio donde se articulan las dimensiones políticas, económicas, culturales y sociales. Es un sistema dinámico el cual es constantemente modificado por las continuas negociaciones al interior de la comunidad transnacional. Una de las virtudes del sistema es su capacidad para adecuarse a las nuevas condiciones que le impone su sesgo transnacional. Existen un conjunto de reglas aparentemente fijas, pero si resultan demasiado onerosos los costos sociales al implementarlas, los actores sociales modifican los términos del contrato social dando paso a una nueva esfera pública construida desde la base. El reconocimiento a la diversidad religiosa es un botón de muestra de la preocupación por construir una mejor calidad de vida. Las principales confesiones religiosas son: catolicismo, adventismo, testigos de Jehová y cristianos evangélicos.

La migración implicó confrontarse con otras formas de vida, y de representación de lo sagrado. Las corridas los llevaron primero por el condado de San Diego, después al Valle de San Joaquín y la Sierra Nevada. Recientemente a Oregon y Washington.

La influencia de la religiosidad popular católica fue uno de los ejes que estructuraba la identidad social de la mayoría de la población en Nieves. Situación que se ha modificado en los últimos veinte años con la irrupción de nuevas confesiones religiosas. La organización social se ha transformado a partir de la pluralidad religiosa. El sistema de cargo pasa por un proceso de secularización; el nombramiento para los cargos religiosos tiene como destinatarios a los católicos. Los cargos civiles se

integran de forma heterogénea como una forma de enfrentar posibles conflictos por desacato. Cada vez es mayor la presencia de integrantes de las diversas confesiones religiosas en los cargos civiles. Santiago Asunción ha influido en la estructuración del sistema normativo de Nieves. Parte del sistema de multas ha sido adoptado: no tirar balazos al aire, no estacionarse en las canchas, no exceder el límite de velocidad.

Conclusiones

La identidad de los ixpantecos se configura a partir de su inserción en un sistema complejo de pertenencias. Un sistema de identificaciones conformado por sus múltiples experiencias en los campos del trabajo y religiosidad; replanteando las reglas impuestas por el sistema de cargos. La pertenencia esta en constante contienda y al mismo tiempo el reconocimiento de la legitimidad de las acciones del cabildo por parte de las comunidades diáspóricas. El nombramiento transnacional atraviesa por una de las fases más difíciles de su historia. La respuesta del sistema político determinara el relance de las relaciones con las prolongaciones de la comunidad.

Notas

[1] Acta de Control y Reforma de Inmigración (IRCA) en 1986.